

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ БОСҚИЧМА БОСҚИЧ АМАЛГА ОШИРИШ

Маннопов Хамид Муталович

Тошкент Давлат техника университети "Фалсафа ва Миллий гоя"

кафедраси доценти, ф.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6242752>

Коррупция — шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш.

Коррупция шундай иллатки, бу давлат ва жамият пайдо бўлгандан пайдо бўлган. Бунинг асосий мақсади, давлат ва жамиятнинг ривожига қарши курашишдан иборатдир. Яъни давлатни ривожланишида халоллик ва шаффофлик, адолатли бошқаришга қарши бўлиб, бу ерда манфаатлар тўқнашувига олиб келмоқда. Бугун дунёдаги барча ривожланган давлатларда коррупцияга қарши курашиш борасидаги ислохотларини кузатадиган бўлсак, хатто коррупция учун ўлим жазоси қўлланилса ҳам коррупцион ҳолатлар ханузгача кузатилиб келинмоқда. Коррупцияга қарши курашишнинг илк даврларига назар ташлайдиган бўлсак, Қадимги Бобилда амалдор ва судьялар, шунингдек, подшо хизматкорлари ҳисобланадиган ибодатхона руҳонийларининг товламачилик йўли билан ғайриқонуний мукофот олишларининг олдини олиш чоралари кўрилган. Подшоҳ Ҳаммурапи қонунларига кўра, "Агар судья ишни кўриб чиқиб, қарор қабул қилинган ва ҳужжатни муҳрланган бўлса-ю, сўнгра қарорни ўзгартирса, унда бу судья фош этилиши керак ва у иш бўйича даъво суммасини ўн икки баравар миқдорда тўлаши керак" бўлган. Бундан ташқари, у лавозимидан четлатилиб, унга келажақда судья лавозимини эгаллаш тақиқланган.

Порахўрлик учун жазо Миср фиръавнлари, "Камбиз суди" туфайли номи тарихга кирган форс шоҳи Камбиз қонунларида ҳам кўзда тутилган. Миср фиръавни Рамзес 1 даврида коррупцион жиноятларда қўлга олинган ҳар бир киши ҳаётининг қолган қисмини қулликда ўтказган.

Ундан ташқари, Авестода "ҳаққоний ҳукм чиқариш, пора олмаслик, тўғри гувоҳлик бериш ва тўғри гапириш" ижобий ҳислатлар сифатида улуғланган бўлса, аксинча, "кўриб туриб адолатсизлик, ноҳақлик" қилган амалдорларнинг "айтган ва қилган ёмон фикр, ёмон калом ва ёмон амаллари" қаттиқ қораланган.

Қадимги Римда Рим қонунлари кодекси – "ўн икки жадвал" да коррупцияга қарши кураш масалалари кўзда тутилган. Инсоният учун, коррупцияга қарши курашиш борасида илк бор суд тизими жорий этилган.

Чингизхонни даврини оладиган бўлсак, бу даврда коррупцияга қарши курашишда жуда қаттиқ қораланган. Ўлим жазоси қўлланилган. Коррупция борасида, шунақа кучли чоралар қўлланилганки коррупционерлар ва порахўрларни етти авлодигача – хоинлар билан тенглаштириш, лаънатлаш сиёсати ҳам қўлланилган.

Ислом динида ҳам бу борада жуда қаттиқ қораланган. Ислом динида порахўрлик борасида пора олган ва пора берганга ҳам жазо муқаррарлиги белгилаб қўйилган. Унга

кўра: “Бир бирларингизнинг молларингизни ботил йўл билан еманг. Билиб туриб одамларнинг молларидан бир қисмини ейишингиз учун уни ҳокимларга гуноҳкорона ташламанг”.

Ундан ташқари Буюк бобокалонимиз Амур Темур даврини оладиган бўлсак ҳам бу даврда ҳам жуда қаттиқ қоралаган. У ўзининг “Темур тузуклар” и асарида ёритиб кетган шундан хулоса қилиш мумкинки. Жазо чораси шу даражада қаттиқ бўлганки, ўзининг ўғли Мироншоҳ, неваралари Пирмуҳаммад ва Халил Султон ушбу меъёрларни бузганликлари учун халқ олдида уларни жазолаганларидан ҳам билиб олсак бўлади.

Юқоридаги коррупцияга қарши курашишда олиб борилган ислоҳотлар шуни кўрсатадики, коррупция бугун ёки кеча пайдо бўлган иллат эмаслигини, бу шундай нарсаки хатто ўлим жазоси билан ҳам бугунги кунгача у билан курашилиб келинмоқда.

Бугун бизнинг мамлакатимизда ҳам бу борада қонунлар ва қонуности ҳужжатлар чиқарилиб улар устида ишлаб келинмоқда. Инсон бир нарсани аниқ билиш керакки, коррупцияга қарши ҳамма бирдамликда курашмас экан бу нарса кундан кунга авж олиб кетаверади. Коррупцияга қарши курашишни инсон онгига ҳар томонлама сингдириш йўллари топиш керак. Қонунларга назар ташлайдиган бўлсак, хатто коррупцион ҳолатларни етказганга рағбат ҳам тавсия берилиши бир томонлама ўйлаб қараганда инсон қадрлари учун бундай ишлар номақбул кўринсада, бунинг ортида биринчи ўринда инсон манфаати бўлса, яна бир томонда давлатнинг бугуни ва эртанги кунини ётади. Чунки ёлғон аралашган жойда албатта ривожланиш бўлмайди. Кунини кеча Муҳтарам Президентимиз томонидан яна битта коррупцияга оид қарор қабул қилинди. Яъни давлат органлари ва ташкилотлари, шу жумладан маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг коррупцияга қарши курашиш борасидаги фаолиятига оид самарадорлик кўрсаткичларини белгилаш ва уларни илғор стандартлар асосида баҳолаш тизими жорий этилди. Энди коррупцияга қарши курашиш бўйича миллий кенгаш, Коррупцияга қарши курашиш агентлиги, Бош прокуратура ва Адлия вазирлигининг давлат органлари ва ташкилотлари, шу жумладан, маҳаллий давлат ҳокимияти органларида (кейинги ўринларда — давлат ташкилотлари) коррупцияга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларнинг самарадорлигини таҳлил қилиш, баҳолаш ва камчиликларни бартараф этишга қаратилган Коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизимини жорий этди.

Коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш (кейинги ўринларда — рейтинг баҳолаш) қуйидаги бешта йўналиш бўйича белгиланган индикаторлар асосида амалга оширилади:

давлат ташкилотларида коррупцияга қарши курашиш бўйича механизм ва ҳуқуқий асосларнинг яратилганлиги ҳамда амалиётга татбиқ этилганлиги;

коррупциявий хавф-хатарларни аниқлаш, баҳолаш ва уларни камайтириш бўйича чора-тадбирларнинг амалга оширилганлиги;

давлат ташкилотлари раҳбарларининг коррупцияга қарши муросасиз муносабатни кўрсатувчи хатти-ҳаракатларининг мавжудлиги;

ҳодимларнинг коррупцияга қарши курашишга оид ички тартиб-таомиллардан хабардорлиги ҳамда ушбу соҳада билим ва кўникмаларини ошириш бўйича чора-тадбирларнинг амалга оширилганлиги;

коррупцияга қарши курашиш бўйича тегишли соҳа ёки тармоқ кесимида аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, ушбу иллатга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришга қаратилган тарғибот тадбирларининг самарадорлиги.

Бу қарорнинг асосий мақсади, Республикамиздаги барча ташкилотларнинг раҳбарларини сергакликка чақиради. Илгари порахўрликка йўл қўйган шахс кетса, энди қайси ташкилотда коррупцион ҳолатлар аниқланса, энди раҳбар ҳам тенг жавоб бериши белгиланди. Демак раҳбарни бўйнида ҳам жавобгарлик бор экан унда энди икки хисса масъулият ошади. Юқоридаги коррупцияга қарши курашиш бўйича қилинган барчаси ҳар бир давлатнинг биринчи ва асосий мақсадларидан бўлган шундай экан, бунга қарши курашиш, ҳар бир давлат раҳбари балки ўша давлатнинг фуқаросининг ҳам бурчидир. Чунки келажак авлод учун биринчи ўринда соғлом, баққувват ҳалол керак бўлса, халқи учун жонини берадиган фарзандлар тарбияланса, шундагина ўша давлатда ривожланиш икки хисса ошади. Бу борада ҳамма бир ёқадан бош чиқарилса ўшанда ўйланган ва кўзланган мақсадга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. ЯНГИ Ўзбекистон СТРАТЕГИЯСИ. “Тошкент” 2021 йил.
2. Аҳмад Мухаммад Турсун. Дунёни тебратган етти буюк. “Азон китоблари” Нашриёти, 2021 й
3. Муаллифлар жамоаси. Темур тузуклари. “Тошкент” 2019 й.
4. Lex.uz.